
● NFDI4Ing – Task Area Frank

Workflows ingenieurwissenschaftlicher Forschungsabläufe

Auszug des aktuellen Forschungsstands

Tobias Hamann, Mario Moser

Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen

Forschungsmethodik: Bestehende Forschungsworkflows aus Modellen und Interviews

- **Forschungsfrage:** Wie läuft (operative) Forschung ab?
→ Modellierung von Forschungsprojekt als Phasen in Workflows
- **Forschungsvorgehen:**

&

- **Fokus** auf operative Tätigkeiten; administrative Tätigkeiten out-of-scope
- Die Beschreibungen der Interviews wurden nachträglich strukturiert

Verschiedene Datenlebenszyklen

<https://blog.rwth-aachen.de/forschungsdaten/2021/04/16/fdm-erklart-was-ist-eigentlich-ein-daten-lebenszyklus/>

<https://www.forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>

<https://rdmkit.elixir-europe.org/index.html>

Verschiedene Datenlebenszyklen im Vergleich zeigen leichte Unterschiede in Reihenfolge und Granularität der Phasen

<https://blog.rwth-aachen.de/forschungsdaten/2021/04/16/fdm-erklaert-was-ist-eigentlich-ein-daten-lebenszyklus/>

<https://www.forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>

<https://rdmkit.elixir-europe.org/index.html>

Charakteristika der vier interviewten Forschungspartner

Verbundprojekt
mit mehreren
beteiligten
Instituten

**Kleineres
Konsortium:** Ein
Institut, mehrere
Unternehmen

Aggregierte
Sammlung
mehrerer
Workflows aus
diversen
Einzelinstituten

Vorschlag für
Vorgehen bei
**geisteswissen-
schaftlich ge-
prägten Projekten**
(DataWiz)

Diese drei Interviewpartner forschen im Bereich der Ingenieurwissenschaften.

Ergebnisse der Workflow Workshops mit verschiedenen Forschenden

→ Lässt sich in drei Bereiche zusammenfassen. Ein solcher Bereich muss jeweils abgeschlossen werden, bevor der nächste begonnen werden kann.

V: Verbundprojekt mit mehreren beteiligten Instituten
 K: Kleineres Konsortium: Ein Institut, mehrere Unternehmen
 E: Aggregierte Sammlung mehrerer Workflows aus diversen Einzelinstituten
 G: Vorschlag für Vorgehen bei eher geisteswissenschaftlich geprägten Projekten (DataWiz)

→ Forschende sehen
 Publikation teilweise getrennt
 von Workflow

In diesen Praxisbeispielen
 wurde der Punkt „Nachnutzung
 von Daten“ nicht genannt

Vergleich verschiedener Top-Level Workflows der DLCs

Lineare Darstellung zur besseren Vergleichbarkeit

➔ Lässt sich in drei Bereiche zusammenfassen. Ein solcher Bereich muss jeweils abgeschlossen werden, bevor der nächste begonnen werden kann.

Wie sieht nun der tatsächliche Workflow aus?

Vorschlag für ein neues Modell als Workflow zur Beschreibung von operativen Tätigkeiten in Forschungsprojekten

Basierend auf den zuvor festgestellten Anforderungen und Besonderheiten ergibt sich folgendes neues Modell:

Gegenüberstellung der bisherigen Modelle mit dem Vorschlag

Alternative Darstellung des Prozess als Lifecycle

- **Planung** findet initial statt, aber wird kontinuierlich während des Forschungsprojekts angepasst und erweitert
- **Daten nachzunutzen** ist eine **Alternative** zur Erhebung eigener Daten
- Im Sinne bspw. einer Datenpublikation kann nach Planung und Erhebung jederzeit **(zwischen)publiziert** werden
- Bei „➤“ beginnt ein Folge- oder neues Projekt, wiederum mit der Planung, wobei Daten aus vorherigen Projekten auch **nachgenutzt** werden können
- Die Phase „**Daten zugänglich machen**“ überschneidet sich inhaltlich mit der „(Zwischen)Publikation“

Fazit zu den analysierten und erstellten Workflows im aktuellen Forschungsstand

- Die ‚klassischen‘ DLC-Modelle unterscheiden sich nur geringfügig voneinander
- Es lassen sich drei Bereiche (Vorbereitung, Durchführung, Abschluss) aggregieren, die jeweils abgeschlossen sein müssen bevor der nächste begonnen werden kann
- Abweichung von der linearen Darstellung erlaubt Darstellung von parallelen Phasen
 - Kontinuierliche Planung
 - Publikation zu jedem Zeitpunkt möglich (Zwischenpublikation)
- Ausblick auf weitere Forschung und Anwendung:
 - Anleitung von jungen Forschenden
 - Nutzung in der Entwicklung von Reifegradmodellen von Forschungsprozessen
- Limitation: Vergleichsweise wenige Forschende interviewt, dadurch Repräsentativität eingeschränkt

● **Vielen Dank!**

Appendix

Exkurs: Daten nachnutzen → Literatur sind auch Daten, bezeichnet aber keiner so

Während Forschung historisch auf Literatur basiert, kann dies zukünftig um mehr Daten(arten) erweitert werden

Aspekt	Literatur	Daten
Format	Datei	Datei / Datenbank / Datenstream
Strukturiertheit	Typischerweise unstrukturiert	Unstrukturiert / Strukturiert / Semi-Strukturiert
Containerisierung (Elemente, die enthalten sein können)	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Literatur • Tabellen • Abbildungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Texte • Tabellen • Abbildungen • Video/Audio
Aufwand zur Wissensextraktion	<ul style="list-style-type: none"> • Hoch 	<ul style="list-style-type: none"> • Niedrig bis hoch
Historie	<ul style="list-style-type: none"> • Historisch gewachsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Neu hinzugekommen
Standardisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Formal standardisiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht standardisiert bis standardisiert
Vorverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorverarbeitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Roh bis Vorverarbeitet
Erforderlichkeit für Wissenschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Immer erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für datengetriebene Forschung